

10.5281/zenodo.17401253

КАЛАШНИКОВ Артем

владелец, Tech Suppliers Pro, США, Флорида, г. Дания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ И ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ КОМПАНИЙ

Аннотация. Статья рассматривает интеграцию бизнес-аналитики и финансового моделирования как основу оптимизации закупочной политики дистрибьюторских компаний в условиях высокой волатильности рынков, усложняющихся цепочек поставок и жёстких ограничений оборотного капитала. Показано, что применение spend-аналитики, дашбордов KPI, прогнозных моделей спроса и цен, а также сценарного бюджетирования и DCF-оценки инициатив обеспечивает измеримое снижение совокупной стоимости функции закупок, ускоряет цикл «данные – решение» и повышает устойчивость к внешним шокам за счёт управляемости оборотного капитала и учёта стоимости капитала. Практическая значимость заключается в формировании воспроизводимой рамки принятия решений для дистрибьюторов: от нормализации данных и визуализации метрик до интеграции финансового моделирования в категориальную стратегию. Намечены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: дистрибьюторские компании, закупочная политика, бизнес-аналитика, финансовое моделирование, оборотный капитал, сценарный анализ.

Актуальность исследования

Современные условия ведения бизнеса характеризуются высокой волатильностью рынков, усложнением цепочек поставок и возрастающими требованиями к эффективности использования ресурсов. Для дистрибьюторских компаний, деятельность которых напрямую связана с закупками, логистикой и управлением запасами, эти факторы оказывают решающее влияние на устойчивость и финансовые результаты. Традиционные методы планирования закупок, основанные на экспертных оценках и статистических данных прошлых периодов, всё чаще оказываются недостаточными в условиях быстро меняющихся цен, непредсказуемого спроса и логистических сбоев.

В то же время бурное развитие технологий бизнес-аналитики и финансового моделирования создаёт новые возможности для повышения эффективности закупочной политики. Инструменты аналитики позволяют не только собирать и визуализировать большие массивы данных, но и проводить углублённый анализ факторов, влияющих на закупочную деятельность, прогнозировать спрос, оптимизировать

складские остатки и оценивать финансовые последствия управленческих решений. Использование систем BI, машинного обучения, предиктивных моделей и сценарного анализа помогает дистрибьюторам принимать более обоснованные решения, минимизировать риски, а также выстраивать стратегию закупок с учётом реальных финансовых ограничений и рыночных трендов.

Особое значение имеет интеграция бизнес-аналитики с финансовым моделированием, позволяющая обеспечить согласованность между закупочной политикой и финансовыми стратегиями компании. Благодаря этому подходу можно не только оптимизировать затраты и повысить ликвидность, но и спрогнозировать влияние изменений в закупках на ключевые показатели эффективности – рентабельность, оборотный капитал, чистую прибыль. Ведущие мировые компании уже демонстрируют положительный эффект от внедрения аналитических решений: сокращение расходов на закупки, повышение прозрачности и управляемости процессов, а также ускорение цикла принятия решений.

Однако в отечественной практике применение бизнес-аналитики и финансового моделирования в закупочной деятельности дистрибьюторских компаний остаётся недостаточно исследованным. Большинство существующих разработок ориентированы на крупные производственные предприятия или универсальные модели управления цепями поставок, не учитывающие специфику дистрибьюторского сегмента: высокую номенклатуру товаров, неоднородность спроса, частые изменения цен и необходимость балансировки между скоростью оборота и финансовыми возможностями. Это обуславливает необходимость комплексного изучения возможностей использования аналитических и моделирующих инструментов именно в контексте дистрибьюторских компаний.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в разработке научно-обоснованных подходов и практических рекомендаций по интеграции бизнес-аналитики и финансового моделирования в процесс оптимизации закупочной политики дистрибьюторских компаний.

Материалы и методы исследования

Эмпирическая база сформирована из открытых источников: отраслевые бенчмарки

стоимости и структуры капитала, публичные макро- и рыночные ряды, открытые примеры BI-дашбордов Microsoft Learn; кейс-обзоры McKinsey; бенчмарки The Hackett Group; отчёты и руководства профессиональных ассоциаций по закупкам).

Методологически работа носит аналитико-обзорный и прикладной характер: выполнена систематизация теоретических подходов к BI и управлению запасами; проведён компаративный анализ опубликованных кейсов эффективности внедрения аналитики в закупках; выполнен синтетический перенос публичных ориентиров в рамках расчётной оценки экономической эффективности закупочных инициатив.

Результаты исследования

Бизнес-аналитика понимается как совокупность подходов и технологий управления данными и их анализа для повышения качества управленческих решений и бизнес-результатов. В определениях подчёркивается, что аналитику следует рассматривать сквозь призму управленческих задач и улучшения процессов, а не только как набор инструментов. В современной практике различают четыре взаимодополняющих типа аналитики: описательную, диагностическую, прогнозную и предписывающую (табл. 1).

Таблица 1

Уровни аналитики и характерные методы

Уровень	Управленческий вопрос	Примеры методов/приёмов
Описательная	Что произошло?	отчётность, KPI-дашборды, сводки, детализация
Диагностическая	Почему это произошло?	корреляционный/факторный анализ, причинно-следственные карты
Прогнозная	Что, вероятно, произойдёт?	регрессии, ML-модели прогнозирования спроса, временные ряды
Предписывающая	Что нам делать?	оптимизация, линейное программирование, сценарный анализ и Монте-Карло, правила принятия решений

Эта типология закрепились в отраслевых руководствах и образовательных материалах и часто цитируется как «классические четыре уровня аналитики».

Теоретический фундамент процессов аналитики широко описывается через методологию CRISP-DM – кросс-отраслевой стандарт

жизненного цикла проекта анализа данных, включающий этапы: понимание бизнеса, понимание данных, подготовка данных, моделирование, оценка и внедрение. Схема CRISP-DM (шесть фаз, итерационный цикл) представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема CRISP-DM [1]

Классификационные подходы ABC/XYZ являются частью теоретико-прикладного инструментария описательной/диагностической аналитики запасов. ABC-классификация упорядочивает позиции по вкладу в оборот/стоимость (правило Парето), тогда как XYZ-

классификация – по предсказуемости/вариабельности спроса (коэффициент вариации) [2]. В паре они дают матрицу 3×3, используемую для дифференциации политик пополнения, целевых уровней сервиса и частоты пересмотра заказов (табл. 2).

Таблица 2

Матрица ABC×XYZ

Класс	Критерий стоимости (ABC)	Критерий вариабельности (XYZ)	Импlications для политики закупок
AX	Высокий вклад в стоимость	Низкая вариабельность	Жёсткий контроль, частые заказы, низкие запасы безопасности
AY	Высокий вклад	Средняя вариабельность	Периодический пересмотр, адаптивный страховой запас
AZ	Высокий вклад	Высокая вариабельность	Индивидуальные планы, договорённости с поставщиками о гибкости
BX/BY/BZ	Средний вклад	Разная вариабельность	Смешанные стратегии, оптимизация по издержкам
CX/CY/CZ	Низкий вклад	Разная вариабельность	Упрощённые правила, редкие пополнения, консигнация/минимумы

Закупочная политика дистрибьюторских компаний формируется на пересечении трёх групп факторов: структуры спроса по широкой номенклатуре SKU, параметров цепей поставок (сроки, надёжность, транспортно-логистическая инфраструктура) и финансовых ограничений, прежде всего оборотного капитала. Для дистрибьюторов характерны высокая широта

ассортимента при неоднородности спроса, необходимость поддержания целевых уровней сервиса для разных клиентских сегментов и одновременная минимизация издержек на пополнение и хранение. Макроэкономическая волатильность последних лет усилила значимость управляемости закупок: ценовые колебания, инфляционное давление и перебои

поставок закрепились как устойчивый фон, что прямо отражается в практиках закупочной функции и приоритизации инструментов аналитики и риск-менеджмента. В отраслевых обзорах указывается, что в 2023 г. закупки продолжали работать в условиях высокой инфляции и нестабильности, а управление рисками источников снабжения и затратами оставалось в числе ключевых задач руководителей закупок [7].

С точки зрения инфраструктурных ограничений закупочная политика опирается на логистическую исполнимость решений – от времени в пути до предсказуемости границы и терминальной обработки, что критично при многономенклатурных портфелях. Индекс логистической эффективности Всемирного банка (LPI-2023) показывает, что различия стран по скорости и надёжности логистики значительны и прямо влияют на издержки и сроки пополнения; в 2023 году лидерами стали Сингапур (LPI 4,3), Финляндия (4,2), Швейцария (4,1) и Германия (4,1), что иллюстрирует роль инфраструктуры и процедур в достижении стабильных закупочных циклов [6].

В руководствах профессиональных организаций по закупкам подчёркивается, что spend-анализ – это систематический процесс сбора, очистки, классификации и анализа данных о

расходах с целью выявления возможностей экономии, повышения прозрачности и оптимизации стратегического сорсинга; он даёт ответы на базовые вопросы «что покупаем, у кого, по каким условиям и почему», служит основой для категорийного менеджмента и пересмотра контрактов.

В практических кейсах консалтинговых исследований показано, что продвинутая аналитика расходов и цифровые инструменты переговоров радикально сокращают цикл оценки тендеров и усиливают экономический эффект от закупок. Так, в обзоре McKinsey описано, что у одного из заказчиков аналитическая платформа сократила время на оценку тендеров на две трети, а «переговоры с цифровой поддержкой» увеличили достигнутые сбережения на 281%; применение «should-cost»-моделирования в Sanofi дало в среднем 10% сокращения затрат по ряду категорий. Эти эффекты достигаются за счёт агрегирования и нормализации многоканальных данных о закупках, автоматизированной сегментации поставщиков и применении сценарного моделирования цен [5].

На рисунке 2 представлен пример публично доступного дашборда Power BI «Procurement Analysis» (Spend Overview, карта по странам, разрезы по категориям и поставщикам).

Рис. 2. Пример публично доступного дашборда Power BI «Procurement Analysis» [8]

В совокупности эти публично описанные подходы задают воспроизводимый контур

применения бизнес-аналитики в закупках дистрибьюторов.

Экономическая эффективность интеграции бизнес-аналитики и финансового моделирования в закупочной деятельности проявляется в измеримом снижении издержек функции, ускорении циклов принятия решений и росте достигнутых сбережений по категориям. Сводные бенчмарки The Hackett Group показывают, что «цифровые лидеры» в закупках работают на 21% дешевле по стоимости функции по сравнению с пирами, при этом имеют на 32% меньше FTE и чаще воспринимаются бизнесом как стратегические партнёры. Эти эффекты задают верхнюю оценку экономии, достижимой при целенаправленной аналитической трансформации закупок [9].

На уровне внешней среды экономическая эффективность интеграции аналитики возрастает благодаря учёту рыночных индикаторов в моделях. Глобальные логистические и ценовые ряды позволяют корректно «прокармливать» финансовые модели входами: индекс глобального давления на цепочки поставок Нью-Йоркского ФРБ в мае 2023 года опустился до -1,71 – минимального уровня в истории наблюдений; это соответствовало нормализации фрахта и сроков поставок и, как следствие, снижению премий-за-риск в закупках. Параллельно средний композитный индекс Drewry World Container Index за 2023 год составил \$1674 за 40-футовый контейнер (всего на 17% выше среднего допандемийного уровня 2019 года 1420), что верифицирует «обратный ветер» по логистическим затратам в расчётах экономического эффекта [3].

Сторона спроса на аналитику в закупках подтверждается опросами СРО: по результатам Deloitte 2023, 43% руководителей закупок отметили «значительное» усиление совокупных рисков (против 20% в 2021 году), а свыше 70% заявили о росте рисков/сбоев в цепочках поставок за предыдущие 12 месяцев; интеграция BI и финансового моделирования отвечает на этот запрос за счёт лучшей прозрачности расходов, мониторинга поставщиков и сценарного бюджетирования [4].

В практической плоскости интеграция аналитики с финансовым моделированием даёт экономию по трём каналам: прямое снижение закупочных цен/тарифов (через should-cost и «переговоры с цифровой поддержкой»), улучшение структуры и оборачиваемости запасов (снижение потребности в неденежном оборотном капитале и, соответственно, затрат на капитал), а также сокращение транзакционных издержек функции (эффективность

«цифрового класса» у Hackett). На открытых данных эти эффекты можно агрегировать в единую ROI-рамку и верифицировать по рыночным рядам (GSCPI, WCI), что обеспечивает воспроизводимую и проверяемую оценку экономической эффективности до и после внедрения [9].

Перспективы исследований в закупках для дистрибьюторов прежде всего связаны с ИИ: генеративные и гибридные ML-модели для прогноза спроса и цен, автоматизированная поддержка переговоров и should-cost-оценки. Нужны сопоставимые бенчмарки и протоколы для проверки устойчивости моделей к сдвигам данных и многоассортиментности, а также метрики влияния на сервис-уровень и оборотный капитал.

Не менее важна «сквозная» связка предиктивных и предписывающих подходов: превращение прогнозов в оптимальные планы заказов с учётом финансовых ограничений и сценариев (цены, фрахт, ставки), где эффекты валидируются через NPV/WACC и чувствительность. Здесь востребованы референс-архитектуры и открытые датасеты для воспроизводимых экспериментов.

ESG-направление требует встраивания экологических и социальных метрик прямо в финансовые и закупочные модели. Перекрестные исследования права, аналитики и данных помогут стандартизировать сбор, верификацию и автоматический мониторинг ESG-показателей в дистрибьюторском сегменте.

Выводы

Интеграция бизнес-аналитики и финансового моделирования в закупочной политике дистрибьюторских компаний обеспечивает воспроизводимую экономическую отдачу по трём каналам:

1. Прямое сокращение закупочных цен и тарифов за счёт прозрачности расходов, «should-cost» и цифрово поддержанных переговоров;
2. Улучшение структуры и оборачиваемости запасов при увязке решений с ограничениями оборотного капитала и стоимостью капитала (WACC), что снижает потребность в финансировании;
3. Уменьшение транзакционных издержек функции за счёт автоматизации мониторинга KPI и ускорения цикла «данные – решение».

Публичные бенчмарки и кейсы подтверждают снижение стоимости функции закупок и рост достигнутых сбережений, а рыночные

индикаторы позволяют масштабировать модели эффективности на разные рыночные состояния. Для практики дистрибуции ключевым является не точечное внедрение отдельных инструментов, а сквозная интеграция: от нормализации данных и дашбордов KPI до сценарного бюджетирования и DCF-оценки инициатив. Это обеспечивает согласованность закупочных решений с финансовой стратегией, повышает устойчивость к внешним шокам и создаёт основу для дальнейшего развития – в сторону предиктивных и предписывающих моделей на базе ИИ и расширенного учёта ESG-факторов в цепях поставок.

Литература

1. CRISP-DM: проверенная методология для Data Scientist-ов / Хабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/328858/?hl=ru_RU&fl=ru%2Cen.
2. Что такое ABC/XYZ-анализ и как его проводить / Skillbox Media [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/marketing/izuchaem-abcxyzanaliz-chto-eto-takoe-i-kakie-resheniya-s-pomoshchyu-nego-prinimayut/>.
3. Fed Index of Global Supply-Chain Stress Plummetts to Record Low / SupplyChainBrain [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.supplychainbrain.com/articles/37424-fed-index-of-global-supply-chain-stress-plummetts-to-record-low>.
4. Global Chief Procurement Officer Survey / Deloitte US [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.deloitte.com/us/en/services/consulting/services/procurement-strategy.html>.
5. Harnessing AI and Analytics for Advanced Procurement Strategies / McKinsey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/revolutionizing-procurement-leveraging-data-and-ai-for-strategic-advantage>.
6. Logistics Performance Index (LPI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lpi.worldbank.org/international/global>.
7. New challenges facing procurement leaders & CPOs / McKinsey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/procurement-2023-ten-cpo-actions-to-defy-the-toughest-challenges>.
8. Procurement Analysis sample: Take a tour – Power BI / Microsoft Learn [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ar-sa/power-bi/create-reports/sample-procurement>.
9. What's the Digital World Class Procurement Advantage? – The Hackett Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.thehackettgroup.com/insights/whats-the-digital-world-class-procurement-advantage/>.

KALASHNIKOV Artem

Owner, Tech Suppliers Pro, USA, Florida, Dania

USING BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL MODELING TO OPTIMIZE THE PROCUREMENT POLICY OF DISTRIBUTION COMPANIES

Abstract. *The article considers the integration of business intelligence and financial modeling as a basis for optimizing the procurement policy of distribution companies in conditions of high market volatility, increasingly complex supply chains and tight working capital constraints. It is shown that the use of spend analytics, KPI dashboards, predictive demand and price models, as well as scenario budgeting and DCF evaluation of initiatives provides a measurable reduction in the total cost of the procurement function, accelerates the data-solution cycle and increases resilience to external shocks due to the manageability of working capital and cost of capital accounting. The practical significance lies in the formation of a reproducible decision-making framework for distributors: from data normalization and visualization of metrics to the integration of financial modeling into a categorical strategy. The directions of further research are outlined.*

Keywords: *distribution companies, purchasing policy, business analytics, financial modeling, working capital, scenario analysis.*